

XIV ЧАД

YU ISSN 0456—0689
UDK 886.1/6+808.1/2:37

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ИЗ САДРЖАЈА

Радоје Симић

Састављено и растављено писање
непроменљивих речи II

Бранислав Остојић

О неким особинама глаголске морфолошке
системе у језику Марка Миљанова

Расправе и чланци — Настава — Прилози —
Прикази

— ● —

РЕФЕРАТИ ЗА XII КОНГРЕС
САВЕЗА СЛАВИСТИЧКИХ ДРУШТАВА
ЈУГОСЛАВИЈЕ

2

1988.

БЕОГРАД

КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ЧАСОПИС ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СР СРБИЈЕ И ДРУШТВА ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
СР ЦРНЕ ГОРЕ

Уређивачки одбор

БАЈИЋ ЉИЉАНА (Београд — секретар), БОВАН др ВЛА-
ДИМИР (Приштина), БОЈОВИЋ др ЗЛАТА (Београд), ЖИВ-
КОВИЋ др ЖИВАН (Београд), ЛАЛАТОВИЋ ВАСИЛИЈЕ
(Нови Сад), ПОЛОВИНА др ВЕСНА (Београд),
ЂОРИЋ др БОЖО (Београд)

Главни и одговорни уредник

ЂОРИЋ др БОЖО

ИЗДАВАЊЕ ОВОГ ЧАСОПИСА СУФИНАНСИРАЈУ: РЕПУБЛИЧКА ЗАЈЕД-
НИЦА ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ, РЕПУБЛИЧКА ЗАЈЕДНИЦА НА-
УКЕ СРБИЈЕ, ДРУШТВО ЗА СРПСКОХРВАТСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
ВОЈВОДИНЕ.

Часопис излази четири пута годишње.

Годишња претплата 4 000 динара, а за иностранство двоструко.

Цена једном броју је 1 500 а двоброју 2 500 динара.

Студенти и ђаци уживају попуст од 50%.

Претплату слати на текући рачун Друштва за српскохрватски језик и
књижевност СР Србије 60806-678-10841.

Рукописе откуцане с проредом на машини (до 30 редова на страници) слати
Уредништву: Кнез Михаилова ул. бр. 35, Београд, телефон 630-089.

Рукописи се не враћају.

Првослав Радић (Београд)

ГЛАГОЛСКЕ ИМЕНИЦЕ НА -ЊЕ И -ЋЕ

(Образовања од свршених глагола)

II

1. Реформаторска делатност Вука Стефановића Караџића унела је корените промене у развоју српскохрватског књижевног језика. Она је прва на пиједестал књижевнојезичких и целокупних културних кретања ставила прави народни језик као универзално средство свеукупне писмености и културе једног народа. Ипак, у свом еволутивном развоју и сами Вукови погледи на реформу српскохрватског књижевног језика у различитим периодима су се на различите начине дограђивали, уносећи чак повремено и извесна колебања у приступу одређеним питањима стандардизације. Овакве повремене неуједначености понекад су одржавале и Вукову разпетост између правог народног језика, као аутентичног израза једног прилично затвореног, махом руралног поднебља, и наднародног језичког слоја, производа како богате и изражајне црквенословенске књижевнојезичке традиције, тако и нових европских књижевнојезичких процеса и узајамних кретања. Управо у овом светлу може се у Вуковом реформаторском раду пратити и његов однос према лексичкој стандардизацији.

У Вуковим ранијим списима, посебно до 1818. године, број црквенословенизама и русизама био је прилично велики, одражавајући тиме тада већ увелико одомаћену праксу тзв. славеносерпског језика. Међу тим облицима налази се и велики број глаголских именица на -ње и посебно -није од свршених глагола, на пример:

ВОЗВИШЕНИЈЕ, ВОСПИТАНИЈЕ, НАКЛОЊЕНИЈЕ, НАМЕРЕНИЈЕ, ОБЕЋАЊЕ//ОБЕШЧЕНИЈЕ, ОБЈАВЛЕНИЈЕ, ОБОГАШЧЕНИЈЕ, ОТЧАЈАНИЈЕ, ПРИБАВЛЕНИЈЕ, ПРОСВЕШЧЕНИЈЕ, РАЗМИШЛЕНИЈЕ, РАСУЖДЕНИЈЕ, РЕШЕНИЈЕ, СОВУКУПЛЕНИЈЕ, СОВРШЕНИЈЕ, СПАСЕЊЕ//СПАСЕНИЈЕ, СОДЕРЖАНИЈЕ, СОЖАЛЕНИЈЕ, СООБШЧЕНИЈЕ, УСОВЕРШЕНИЈЕ итд.¹

¹ О томе види код: Михаило Стевановић, *Значај и потребе детаљног проучавања Вукова језика*, Вуков зборник, САНУ, посебна издања, књ. CD, Београд 1966, стр. 16, 17; Мiodrag Поповић, *Pamtivek — Srpski rječnik Vuka St. Karadžića*, Београд 1983, стр. 144, 145; Мiodrag Поповић, *Romantizam*, књ. I, Београд 1975, стр. 56.

Разлог за овако обилну употребу црквенословенизама и русизама могао је донекле бити и сам Вуков дипломатски приступ једном броју осетљивих политичких питања, али је свакако то била и потреба за низом лексема којих није било у народним говорима.² Притом треба имати на уму да је Вук био ђак црквене школе те је овакву лексику и сам морао добро познавати, па и прихватати је као навику. „Тешка је то ствар — забележиће у вези са тим Вук једном приликом — кад се човеку из детињства штогод у памет уврти.“³

У следећем периоду, у жеку свог реформаторског рада, Вук је, полазећи доследно од народног (тј. простонародног) језика као основе националне културе, показао извесно неповерење према свим лексичким наносима, укључујући црквенословенизме и русизме. Држећи се пре свега Копитаревих начела, Вук ће приликом сакупљања лексичког блага за прво издање Српског рјечника стране речи — ненародне, заступити тек онолико колико су и саме заступљене у народним говорима. Глаголске именице на -није од свршених глагола, прилично бројне у ранијим Вуковим списима, сада се јављају у ограниченом броју, превасходно у сакралним формама и изразима, као на пример:

БОГОЈАВЉЕНИЈЕ (и БОГОЈАВЉЕЊЕ), ВАСКРСЕНИЈЕ, ПОУЧЕНИЈЕ, ПРЕОБРАЖЕНИЈЕ (и ПРЕОБРАЖЕЊЕ), ПРИКАЗАНИЈЕ, СПАСЕНИЈЕ, СРЕТЕНИЈЕ.

Глаголске именице на -ње и -ће од свршених глагола такође се јављају у малом броју примера и то управо у оном обиму који се може очекивати у народним говорима, уп.:

ВЕНЧАЊЕ/ВЈЕНЧАЊЕ, ДОПУШТЕЊЕ/ДОПУШЋЕЊЕ, ЗАКЛАЊЕ („Је ли веће јагње за заклање?“), КРШТЕЊЕ/КРШЋЕЊЕ, ОБЕЋАЊЕ („Обећање је лудоме радост“), ОПРОШТЕЊЕ („с опроштењем“), ПОСТАЊЕ, ПОУЗДАЊЕ („Ценерале моје поуздање“), СТВОРЕЊЕ („Какво је то створење?“); ПРИЧЕШЋЕ, СВАНУЋЕ, ТРЕНУЋЕ („тронуће ока“).⁴

2. У једној фази своје реформаторске делатности Вук је међутим морао делимично одступити од концепције народног језика као јединог и строгог узора према коме се мора изграђивати књижевни језик. До таквих сазнања Вук је дошао тек пошто се прихватио превођења *Новога завета*. Осећајући потребу за знатним фондом речи, најчешће апстрактнога значења, Вук се толерантније понео према многим ненародним речима, а поред тога, вероватно добрим делом и по „нужди превођења“, прихватио се и грађења нових речи. У самом предговору *Новога завјета* Вук напомиње да је у дело унео 49 речи „славенскијех које се у нашем народном језику не говоре, али се ласно могу разумјети и с народнијем поми-

² М. Стевановић, *Значај и потребе детаљног проучавања Вукова језика*, стр. 16, 17.

³ М. Роровић, *Romantizam*, стр. 56.

⁴ Није, међутим, искључено да се Вук у својој преписци и тада толерантније односио према образовањима овога типа.

јешати", затим 47 „ријечи које су од славенскијех посрбљене" — али и 84 речи које Вук није чуо у народу, већ их је сам начинио, а „највише овијех ријечи казао би овако и најпростији Србин, само кад би му затребале."⁵

Од ових речи за које Вук каже да их је сам начинио чак 23 су изведенице на -ње од свршених глагола:

ИЗБАВЉЕЊЕ („јер се приближује избављење ваше", 196) ИЗВРШЕЊЕ („даклем је љубав извршење закона", 417), НЕПОСЛУШАЊЕ („непослушањем једнога човјека", 401), ОБНОВЉЕЊЕ („него се промијените обновљењем ума својега", 415), ОКАМЕЊЕЊЕ, ОПРАВДАЊЕ („и устаде за оправдање наше", 399), ОПУШЋЕЊЕ („угледате мрзост опушћења", 62), ОСУЂЕЊЕ („одређени на ово осуђење", 388), ОЧИШЋЕЊЕ („принеси дар за очишћење своје", 142), ПОЗНАЊЕ („познањем господа", 374), ПОКАЈАЊЕ („покајања за опроштење гријехâ", 136), ПОМАЗАЊЕ („имате помазање од светогâ", 379), ПОМИРЕЊЕ („ријеч помирења", 463), ПОНИЖЕЊЕ („у његовом понижењу", 295), ПОСВЕЂЕЊЕ („правди на посвеђење", 403), ПОСИЊЕЊЕ, ПОСЛУШАЊЕ („кад се опомиње послушање свију вас", 466), ПОТВРЂЕЊЕ („заклетва за потврђење", 553), ПОХАЂАЊЕ, ПРИГОТОВЉЕЊЕ, ПРИЗНАЊЕ („у великом признању", 514; „признао си добро признање", 532), ПРИМИРЕЊЕ („примирење свијету", 413), УТВРЂЕЊЕ („говори људима за поправљање и утјеху и утврђење", 447).

Вук је, међутим, у предговору с правом указао на могућност постојања наведених облика и у српскохрватским народним говорима које тада није стигао да укључи у своја лексикографска истраживања. Каснији радови су заиста показали да се већина ових речи налази у хрватским речницима предвуковског периода, на пример у Сутлијевом, или пак као ранија потврда у Рјечнику ЈАЗУ.⁶ Вероватно се многе од наведених речи могу наћи и у текстовима богате предвуковске књижевности (уп. код Венцловића *избављење, покајање, послушање*).

У Новом завјету се, наравно, налази и знатан број изведеница овога типа које Вук у предговору не наводи као своје кованице, на пример:

ИСКУШАЊЕ („искушање не дође до вас", 440), ЈАВЉАЊЕ („јављања славе", 542), КРШТЕЊЕ („и крстити се крштењем", 50), ОБЕЋАЊЕ („вријеме обећања", 290), ОБРЕЗАЊЕ („завјет обрезања", 289), ОПРОШТЕЊЕ („нема опроштења", 86), ОСВЕЂЕЊЕ („освеђење и избављење", 426), ОТКРИВЕЊЕ („који чекате откривења", 424), ОТПУШТЕЊЕ („ради отпуштења гријехâ", 69), ПОСТАЊЕ („од постања свијета", 33), ПОУЧЕЊЕ („поучењем Јонинијем", 166), ПЕРОЂЕЊЕ („спасе нас бањом прерођења", 543), ПРЕСТУПЉЕЊЕ („бијасте мртви за преступљења", 489), ПРИМЉЕЊЕ („шта би било примљење", 413), РОЂЕЊЕ („на дан свога рођења", 94), САЗИДАЊЕ („сазидање тијела Христова", 493), СТВО-

⁵ Вук Стеф. Карацић, *Нови завјет Господа нашег Исуса Христа*, Беч 1847, стр. VIII. Вуков предговор прештампан је у: *Скупљени граматички и полемички списи Вука Стеф. Карацића*, књ. III, Београд 1896, стр. 263—271, — као и у низу других каснијих издања.

⁶ Александар Белић, *О грађењу глаголских именица на -ње- и -ће-*, *Наш језик*, год. I, св. 9, Београд 1933, стр. 267. О томе детаљније в. код: Олга Цвијић, *О неким речима у преводу Новог завета*, *Јужнословенски филолог* књ. XXVI, св. 1—2, Београд 1963/64, стр. 410, 411.

РЕЊЕ („у почетку створења“, 105), УЗДРЖАЊЕ („кротост, уздржање“, 486); ТРЕНУЊЕ („у тренућу ока“, 138), УЗЕЊЕ („дани узећа његова“, 160) — али и ВАСКРСЕНИЈЕ („говоре да нема васкрсенија“, 56), СПАСЕНИЈЕ („нема ни у једноме другом спасенија“, 281) — итд.

Један број ових облика припада управо оној групи од 47 речи за које Вук у предговору каже да су „од славенскијех посрбљене“, као на пример ОБРЕЗАЊЕ, ОТКРИВЕЊЕ, ОТПУШТЕЊЕ, ПОУЧЕЊЕ, САЗИДАЊЕ, УЗДРЖАЊЕ — као и НЕОБРЕЗАЊЕ, НЕПОШТЕЊЕ, НЕУЗДРЖАЊЕ, ПОМИЛОВАЊЕ.

Међутим, посебно када је реч о Вуковој свеукупној новоствореној лексици, у нашој науци је указано и на могућност да је Вук створио далеко већи број речи од оних које је навео у своме предговору.⁷ У сваком случају, Вуков поступак грађења нових речи наишао је на одобравање код његових савременика, посебно ако се зна да је Вук и сам пре тога био огорчени противник управо таквог, вештачког грађења речи.⁸ У свом приказу Вуковог *Новог завјета* Јован Стејић ће 1849. године, оправдавајући Вуков поступак, указати на неопходност грађења нових речи у сваком књижевном језику, као и на значајну улогу у ч е н и х људи, списатеља и књижевника у овом важном послу. Стејић ће, притом, подсетити Вука како је био неправедан према писцима који су иста таква начела примењивали (или бар покушавали применити) у својим делима. „Ми смо свагда знали, — напомиње Стејић — да у нашем „народном језику“ не'ма свију они речи, које треба и мора да има, да би њим све оно могли казати, што смо нашим читатељима наумили и предузели казати, па зато смо свагда из нужде, као и Г. Вук сад, такве потребне, у народном нашем језику неналазеће се речи узимали и правили, и при том смо мислили и држали, да чинимо само што је добро и што треба.“⁹ Истичући потребу надграђивања народног језика, често сиромашног одређеним појмовима, Стејић оправдава Вуково напуштање концепције простонародног књижевног језика. С тим у вези, Стејић ће у истом раду предложити Вуку да у свој *Рјечник* унесе и масу речи, у то време већ увелико прихваћених управо у грађанском слоју, у културној среди-

⁷ Први је такво мишљење изнео већ Јован Стејић у раду *Езикословне примјтбе на предговоръ Г. Вука Стеф. Караџића къ преводу Новогъ Завѣта*, Гласник Друштва србске словесности, св. II, Београд 1849, стр. 1—42 (Рад је прештампан у: *Скупљени граматички и полемички списи Вука Стеф. Караџића*, књ. III, стр. 471—593). Каснији аутори потврђивали су Стејићеву сумњу. В. код: О. Цвијић, *О неким речима у преводу Новог завета*, стр. 404; Меџа Selimović, *Za i protiv Vuka*, Београд 1987, стр. 101.

⁸ Вук се, на пример, енергично супроставио Друштву српске словесности које је тих година покушало да изради термилошки, тј. Називословни речник. Међу тада створеним стручним терминима које је Вук извргао руглу нашао се управо и велики број глаголских именица на -није од свршених глагола, нпр. дозвољеније (и дозвољење), закљученије, истеченије, оглашеније, преступљеније, разведеније, снабденије итд. (*Скупљени граматички и полемички списи*, књ. III, стр. 152—155).

⁹ Ј. Стејић, *Езикословне примјтбе . . .*, стр. 4.

ни.¹⁰ И управо међу тим речима налази се и знатан број глаголских именица на -ње образованих од свршених глагола:

ЗАКЉУЧЕЊЕ, ИЗЈАВЉЕЊЕ, ИЗЈАШЊЕЊЕ, ИЗОБРАЖЕЊЕ, ИСЛЕЂЕЊЕ, ОБНАРОДОВАЊЕ, ОДОБРЕЊЕ, ОПРЕДЕЉЕЊЕ, ПОБУЂЕЊЕ, ПОВЕРЕЊЕ, ПРЕДЛОЖЕЊЕ, ПРЕДСТАВЉЕЊЕ, РАЗМОТРЕЊЕ, РЕШЕЊЕ, СПОРАЗУМЉЕЊЕ, УВАЖЕЊЕ, УЗБУЂЕЊЕ, УОБРАЖЕЊЕ, УСТАНОВЉЕЊЕ.¹¹

3. Вуков Српски рјечник из 1852. године доиста је донео знатан број глаголских именица на -ње и -ће образованих од свршених глагола. Поред облика већ заступљених у првом речнику, сада се јављају и други, као на пример:

ВАСКРСЕЊЕ („Радује се светом васкрсењу“), ДОЧЕКАЊЕ („... Видио сам твоје дочекање“), НАСТАЊЕ („... Зачуло се од настања свјета“), ОБРАДОВАЊЕ („... Мушкарцима на обрадовање“), ОБРЕЧЕЊЕ („Имам Имбра, обречење моје“), ОДАБРАЊЕ, ОДЛАКШАЊЕ/ОЛАКШАЊЕ, ПОВРАЂЕЊЕ („На путу ви добра срећа била/На заврату боље поврађење“), ПОЗЛАЂЕЊЕ („... И прстену позлађење“), ПОКАЈАЊЕ („покојнице иду на покајање“), ПОКОПАЊЕ („дајте што за покопање Бога“), ПОМИШЉЕЊЕ („Ако ти је на срцу помишљење као што је говорење“), ПОНИЖЕЊЕ, ПОСЛУШАЊЕ („Да дочекаш од мене весела,/А од Фате сваког послушања“), ПОТВРЂЕЊЕ, ПОУЧЕЊЕ, ПРИВИЂЕЊЕ, ПРИЗНАЊЕ, ПРИЧЕШЋЕЊЕ, РАЗАБРАЊЕ („... то је моје разабрање“), САБРАЊЕ („Сретно сабрање“), САЗДАЊЕ („Божје саздање“), СКОНЧАЊЕ („доћи ће и њему скончање“), СПАСЕЊЕ („Покојнијем душевно спасење“), УБИЈЕЊЕ („није за учење, већ за убијење“), УЗДРЖАЊЕ, УСКРСЕЊЕ („... А сјутра је славно ускрсење“); ИЗДАХНУЋЕ/ИЗДАНУЋЕ („тако ми мога издахнућа“), КРВОПРОЛИЋЕ („... А до злића и крвопролића“), ПОКЛАЋЕ, ПРЕГНУЋЕ („... И јуначко срце и прегнуће“), ПРОПЕЋЕ, ПРОСУЋЕ („Без просућа крви од јунаках“), РУКОДАЋЕ, УБИЋЕ, УЗЕЋЕ, УМРЋЕ („Није та фаца од умрћа“), УСКРСНУЋЕ.

Међутим, проширење фонда речи овога типа у другом издању Српског рјечника није проистицало из Вуковог напуштања до-тадашње концепције лексикографског рада. Јер, по свему судећи, Вук је и у овај речник укључио само народне речи, које је могао накнадно чути приликом својих путовања у Црну Гору, Приморје и Дубровник. Чак и речи за које Вук у предговору Новог завјета каже да их је сам начинио, у Српски рјечник су ушле у ограничене-

¹⁰ „Колико су мени наше, (а и опште) књижевне потребе познате — истиче Стејић — ми ћемо јошт засад морати осим свију они „Славенски“, од славенски „посрбљени“ и „начињени“ речи, које је г. Вук у овом свом преводу „с народним речима помешао,“ јошт и ове и друге подобне, све по „потреби и нужди“ нашој „задржати“ и „употребљавати“ ... (Исто, 26).

¹¹ Међутим, Стејић ће предложити и један број глаголских именица на -није и -тије, образованих од свршених глагола, као нпр. воспитаније (али воспитивање), заведеније, известије, изјашњеније // изјашњење, настављеније (али настављање), објављеније опредељеније // опредељење, решеније // решење (али решавање), сачињеније (али сачињавање), устројеније (али устројавање) итд. (Исто, 30, 31). Јер, напомиње Стејић, „кад може „народни језик“ трпити: „спасе-није,“ „благовештеније,“ „ваведеније,“ „васкрсеније,“ „сретенније“ и о. п. нека „књижеван“ језик трпи поред „нарјечије“, „објављеније“ и о. п. јошт коју такову реч на ије, особито када се „по потреби и нужди“ или и по праву „наваде“ трпити може и мора.“ (Исто, 27).

ном броју. Несумњиво је реч само о оним облицима које је Вук потврдио у народним говорима као ПОКАЈАЊЕ, ПОНИЖЕЊЕ, ПОСЛУШАЊЕ, ПОТВРЂЕЊЕ, ПРИЗНАЊЕ.¹² Јасно је онда да Вук, држећи се овакве концепције, није у свој речник могао укључити ни оне речи које му је Стејић свесрдно препоручивао за лексикографску обраду. Тиме је Вук, чини се, јасно одвојио ниво народне, тј. простонародне језичке основе и њеног истраживања од сложених процеса књижевнојезичке надградње који се руководе посве другачијим принципима, како је делом показао и Вуков преводилачки поступак у *Новом завјету*, тенденциозно се подвргавајући модификацији и стилизацији језичког израза.¹³ Да ли је и колико је пак Вук и непосредније могао утицати на повезивање ових планова, друго је питање.

*

Савремени српскохрватски књижевни језик нису мимоишли динамични процеси књижевнојезичке надградње, који су и током протеклих векова постојано функционисали. Отуда глаголске именице на -ње и -ће образоване од свршених глагола и данас карактеришу српскохрватски књижевни језик, нарочито његову писану реч. Потребу за оваквим облицима и данас испољава пре свега језик интелигенције, тј. науке, струке, па и белетристике, дакле управо онај језички слој који није могао бити шире заступљен у Вуковим речницима, али га је Вук јасно уочио приликом превођења *Новог завета* и дао основна начела његове стандардизације. Грађењем речи у *Новом завјету* Вук је, у ствари, поново покренуо питање тзв. „средњег стила“ у књижевном језику, али притом није престао да инсистира на народном језику, тј. на подржавању творбених принципа карактеристичних за народни језик. Вуково превођење *Новог завета*, окарактерисано као „захват у рационално и интелектуално“,¹⁴ добрим делом је показало неминовност извесног континуитета у грађењу књижевнојезичког израза. Отуда језик *Новог завјета* на махове неодољиво подсећа на Венцловићеву или Његошеву писану реч.

Савремени српскохрватски књижевни језик наставио је да развија тежњу за богађењем књижевнојезичког израза и његовим оспособљавањем да својом формом изрази различите и сложене ду-

¹²А. Белић, *Борба за наш народни и књижевни језик* Београд 1948, стр. 229—256; М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик I*, Београд 1975 стр. 58; О. Цвијић, *О неким речима у преводу Новог завета*, стр. 404; Владимир Мошин, *Вуков „Нови Завјет“*, Сабрана дела Вука Караџића, Просвета, Београд 1974, стр. 668, 669.

¹³ Вуков превод *Новог завета* у знатној мери је оквалификован и као Вукова тежња за приближавањем библијском књижевном изразу. (О томе в. код: Јован Вуковић, *Глаголске именице на -ње, и -ће, II deo*. *Pitanja savremenog književnog jezika*, knj. I, sv. 2, Sarajevo 1950, стр. 170; М. Selimović, *Za i protiv Vuka*, стр. 101—103). У том смислу се, свакако, може посматрати и улога глаголских именица овога типа у Вуковом преводу *Новог завета*.

¹⁴ М. Popović, *Pamitivek — Srpski rječnik Vuka St. Karadžića*, стр. 147.

ховне садржаје. То је разлог што савремени српскохрватски књижевни језик у свој лексички систем укључује у великој мери категорију речи апстрактнога значења. То је и разлог што се глаголске именице на *-ње* и *-ће* образоване од свршених глагола данас укључују у нормативне граматике српскохрватског језика као значајна творбена и лексичка категорија,¹⁵ а у великом броју регистроване су и у нормативним речницима. Примера ради, од двадесет три глаголске именице овога типа, које Вук у предговору *Новог завјета* наводи као своје, само четири нису заступљене у *Речнику српскохрватскога књижевног језика* (Матица српска, Нови Сад 1967—76) и то: *непослушање, окамењење, опушћење, приготовљење*. Из *Стејићевог*, пак, списка од двадесетак глаголских именица овога типа у *Речник српскохрватскога књижевног језика* није ушло тек пет: *изјављење, побуђење, предложење, представљање и размотрење*. Број нових облика, оних које није забележио ни Вук, а ни *Стејић*, данас је, наравно, далеко већи. И површан увид у лексички фонд савременог српскохрватског књижевног језика представиће нам стотине оваквих облика од којих многи данас припадају базичној лексички, као на пример:¹⁶

ВАСПИТАЊЕ, ДОВРШЕЊЕ, ДОПУШТЕЊЕ, ЗАДЕБЉАЊЕ, ЗАЛЕЧЕЊЕ /ЗАЉЕЧЕЊЕ, ЗАПАЉЕЊЕ, ЗАПРЕПАШЋЕЊЕ, ЗАСИЋЕЊЕ, ЗАХЛАЂЕЊЕ, ИЗВРШЕЊЕ, ИЗДАЊЕ, ИЗЈЕДНАЧЕЊЕ, ИЗЛЕЧЕЊЕ/ИЗЉЕЧЕЊЕ, ИЗНЕНАЂЕЊЕ, ИСКОРИШЋЕЊЕ, ИСПУЊЕЊЕ, ИСТРЕБЉЕЊЕ, ИСЦЕЉЕЊЕ/ИСЦЈЕЉЕЊЕ, НАОБЛАЧЕЊЕ, НАОРУЖАЊЕ, НАРЕЂЕЊЕ, ОБЕЗБЕЂЕЊЕ/ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ, ОБЕЂАЊЕ, ОБЈАШЊЕЊЕ, ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОВЛАШЋЕЊЕ, ОГРАНИЧЕЊЕ, ОДОБРЕЊЕ, ОДРЕЂЕЊЕ, ОДСЛУЖЕЊЕ, ОКОНЧАЊЕ, ОЛАКШАЊЕ, ОПОЉЕЊЕ, ОПРАВДАЊЕ, ОПРЕДЕЉЕЊЕ/ОПРЕДЈЕЉЕЊЕ, ОПТЕРЕЂЕЊЕ, ОСВЕТЉЕЊЕ/ОСВЈЕТЉЕЊЕ ОСВЕШЋЕЊЕ, ОСИГУРАЊЕ, ОСИРОМАШЕЊЕ, ОСЛОБОЂЕЊЕ, ОСТВАРЕЊЕ, ОТУЂЕЊЕ, ОШТЕЂЕЊЕ, ПОБОЉШАЊЕ, ПОВЕЂАЊЕ, ПОГОРШАЊЕ, ПОЈАЧАЊЕ, ПОМАЊКАЊЕ, ПОРАВНАЊЕ, ПОСТАВЉЕЊЕ, ПОУЗДАЊЕ, ПРЕКОРАЧЕЊЕ, ПРИКЉУЧЕЊЕ, ПРИСАЈЕДИЊЕЊЕ, ПРОГЛАШЕЊЕ, РАЗОРУЖАЊЕ, РАЗОЧАРАЊЕ, РАСТЕРЕЂЕЊЕ, РАСХЛАЂЕЊЕ, САЖАЉЕЊЕ, САОПШТЕЊЕ, САСЛУШАЊЕ, СУОЧЕЊЕ, УВЕЂАЊЕ, УДРУЖЕЊЕ, УДУБЉЕЊЕ, УЗБУЂЕЊЕ, УЈЕДИЊЕЊЕ, УКЉУЧЕЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ, УНОВЧЕЊЕ, УОБЛИЧЕЊЕ, УОРТАЧЕЊЕ, УПОРЕЂЕЊЕ, УРУЧЕЊЕ, УСХИЂЕЊЕ, УТАНАЧЕЊЕ, УЧВРШЋЕЊЕ, ...; ДОСТИГНУЂЕ, ЗАУЗЕЂЕ, ИЗРИНУЂЕ, ИЗУЗЕЂЕ, ИСКЛИЗНУЂЕ, ИСТИСНУЂЕ, ИШЧЕЗНУЂЕ, НАБРЕКНУЂЕ, НАДАХНУЂЕ, ОТВРДНУЂЕ, ОТРГНУЂЕ, ПОРИНУЂЕ, ПОСРНУЂЕ, ПРЕДУЗЕЂЕ, РАСПРСНУЂЕ, СВАНУЂЕ, СВРГНУЂЕ, СМАКНУЂЕ, УГАНУЂЕ, УГАСНУЂЕ, УГИНУЂЕ, УЖАСНУЂЕ, УЗДИГНУЂЕ, УКИНУЂЕ, УЛЕГНУЂЕ, УТРНУЂЕ итд.¹⁷

¹⁵ А. Белић, *Савремени српскохрватски књижевни језик*, II део: *Наука о грађењу речи*, Београд 1949, стр. 79; М. Стевановић, *Савремени српскохрватски језик I*, стр. 470—471; Stjepan Babić, *Tvorba riječi u hrvatskom književnom jeziku*, Zagreb 1986, стр. 127—130; — итд.

¹⁶ Примери су узети из *Речника српскохрватског књижевног језика*, Матица српска, Нови Сад 1967—76.

¹⁷ По свом значењу ова образовања припадају различитим творбено-семантичким категоријама (нпр. називи чина и радњи, називи резултата радњи, називи предмета). Сложеност ових глаголских образовања испољава се и на структурном плану, у оквиру бројних творбених типова и модела. Ови аспекти, међутим нису укључени у истраживање.

Prvoslav Radić

LES SUBSTANTIFS VERBAUX EN *-NJE* ET *-ĆE*

(formés à partir de verbes perfectifs)

Résumé

Les substantifs verbaux en *-nje* et *-će* formés à partir de verbes perfectifs retiennent depuis longtemps l'attention des philologues slavisants. Dans les langues slaves du sud ces formes verbales sont essentiellement de caractère livresque, et ne se rencontrent dans les parlers populaires qu'en nombre limité. Le but de cette étude est de montrer la présence traditionnelle de ces formes dans la littérature serbe de la période antérieure à Vuk Karadžić, ainsi que les problèmes liés à leur statut dans la réforme de Vuk.

Les substantifs verbaux de ce type sont aujourd'hui encore largement répandus dans la langue littéraire serbe, ce qui montre une continuité significative de leur emploi.